

PAXTA TOLASINING SIFATINI ZAMONAVIY USULLARDA ANIQLASH

Q.M. Masharipov

Toshkent davlat agrar univertiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336843>

Kalit soʻzlar: *paxta tolasi, sifat, standart, laboratoriya, choʻziluvchanlik, solishtirma uzilish kuchi, PPL.*

Mamlakatimiz iqtisodiyotida paxtachilik va paxta tozalash sanoatining salmogʻi katta. Soha qanchalik rivojlansa xalq xoʻjaligining boshqa tarmoqlari ham rivojlanadi. Shu nuqtayi nazardan ham paxtachilikni yanada rivojlantirish respublikamizning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib hisoblanadi. Maʼlumki, mamlakatimiz azaldan oʻzining iqlimi, senmiun tuprogʻi, yer osti va yer usti boyliklari bilan mashhur boʻlib kelgan. Bugungi kunda ham Oʻzbekistonda yetishtirilayotgan qishloq xoʻjaligi mahsulotlari jahon bozori peshtaxtalarida oʻziga xos oʻrin egallaydi. Buni birgina paxtachiligimiz misolida ham koʻrishimiz mumkin. Hozirda mamlakatimizda har yili 3,0-3,2 million tonna paxta xomashyosi yetishtirilmogʻda Bunday muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili hukumatimiz tomonidan sohaga berilayotgan doimiy eʼtibor va ayniqsa, iqtisodiy imtiyozlar, fan va texnika yutuqlari hamda ilgʻor texnologiyalarni joriy etish, fermerlik harakatiga katta yoʻl ochilishi hisoblanadi.

Bosqichma-bosqich olib borilayotgan islohotlar tufayli fermer xoʻjaliklarining moddiy texnika bazasi yildan-yilga mustahkamlanib bormogʻda. Paxtachilik sohasini rivojlantirish, paxta tozalash korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish va paxta xomashyosini qayta ishlash rentabelligini, shuningdek, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmogʻda. Chunki paxta va uning mahsulotlariga boʻlgan talab doimo ortib borishi paxta tozalash sanoatida zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish kerakli ekanligini koʻrsatmogʻda.

Namuna olish va sinash oʻtkazishdan maqsad toylangan tola va toyning maʼlum joyidan bir paytda olingan paxtani va nuqtadan olingan namunalami birlashtirishni va sinash oʻtkazishni bajarishdan iborat.

Namunani olish tartibi va tanlab olish usullari oʻz DSt 614standartida aniq koʻrsatib berilgan. Ushbu standart namuna olish usullarini va sinash oʻtkazish uchun tayyorgarlik koʻrish tartibini belgilaydi va standart talablari majburiy hisoblanadi.

Namunalar quyidagicha taʼriflanadi:

- Nuqtadan olingan namuna deganda toylanmagan tola yoki toyning maʼlum joyidan bir paytda olingan paxta tolasi miqdori tushuniladi.
- Birlashtirilgan namuna deb nuqtadan olingan namunalaming yigʻindisiga aytiladi.
- Sinash uchun namunaga esa birlashtirilgan namunadan olingan va belgilangan usulga oid sinash oʻtkazish uchun tayyorlangan paxta tolasining miqdori kiradi.

Nuqtadan olingan va birlashtirilgan namunalami tanlab olish. Toy lanmagan paxta tolasining nuqtasidan olinadigan namunalami paxta korxonalarida qoi yoki namuna olgich bilan kondensor lotogidan tola qatlamining har xil qalinlikdagi joylaridan toylanguncha yoki tolani toylashjarayonida olinadi.

Nuqtadan olingan namunaning massasi 100-150 g atrofida boʻladi. Olingan paxta tolasining namunalari namligi saqlanadigan qilib, qopqogʻi zich berkitiladigan idishlarga solinadi. Agar

paxta tolasining namligini aniqlash mo'ljallanmagan bo'lsa, nuqtadan olinadigan namunalar boshqa qopqoqsiz idishlarga ham solinsa bo'ladi.

Toylangan paxta tolasini uchun toyniing markalangan qismini buzmaganda holda qavariq tomonidagi ikki tasma oraligidan o'rama mato kamida 20-25 sm uzunlikda qirqiladi. Agar muayyan sharoitda mumkin bo'lsa va ruxsat etilsa, namuna oson olinishi uchun bir yoki bir nechta tasma yechiladi. Paxta tolasining yuqori qatlamidan 1 -2 sm olib tashlanadi.

Qo'l yordamida yengil o'ralib, massasi 100 g bo'lgan, kengligi 10-12 sm li qatlam ko'rinishida nuqtadan olinadigan namuna olinadi. Nuqtadan olingan namuna orasiga korxonada kodi (lozim bo'lsa), to'da va toyniing tartib raqami ko'rsatilgan yorliq qo'yiladi.

Har xil toylaming nuqtalaridan olingan namunalar qatorlatib, o'rov qog'oziga bir qavat qilib qo'yiladi va hammasi bir o'ramga o'ralib, ustiga korxonada kodi va to'da tartib raqami yoziladi.

Namlikni aniqlash uchun nuqtadan olinadigan namunalar qopqog'i zich berkitiladigan idishlarga solinadi. Paxta korxonalarida nuqtadan olinadigan namunalarni toyniing qavariq tarafining chetidan (bo'rtgan joyidan) toylangandan so'ng olishga ruxsat etiladi. Bu holda toyniing o'rami buzilmaydi. Agar yetkazib berish shartining boshqa talablari aniqlanmagan bo'lsa, nuqtadan olinadigan namunaning soni va toylar bo'yicha tanlab olish tartibi o'z DST 604-ga ko'ra bajariladi. Birlashtirilgan namunaning massasi 1 kg dan kam bo'lmasligi kerak. Namlikni aniqlash uchun 200 g dan kam bo'lmasligi kerak.

Toylangan paxta tolalarining namligini aniqlashda kelishmovchilik kelib chiqsa, toylar to'liq ochilib ikkita birlashtirilgan namuna olinadi. Har bir mo'ljallangan toylaming o'rtasidan: birinchidan yuqori qavati olingandan so'ng, 3-5 sm chuqurlikda toy massasining 30 % dagi o'rtacha namlikni tavsiflaydigan, ikkinchisi 20 sm chuqurlikda toy massasining 70 % dagi o'rtacha namlikni tavsiflaydigan namunalar nuqtalardan olinadi.

Paxta tolasidan namuna tanlab olish va sinash uchun tayyorlash Sinash uchun namunalar rangi va iflosligi bo'yicha tashqi ko'rinish namunalari bilan solishtirilib, nuqtadan olinadigan namunalarni bir xilligi aniqlangandan so'ng tanlab olinadi. Agar paxta tolasining sifati nuqtalardan olingan turli namunalarda har xil bo'lsa, sinash uchun namunalar nuqtadan olingan bir xil namunalarni har bir guruhidan alohida tanlab olinadi. Nuqson va iflos aralashmalarining massaviy ulushi hamda mikroneyr ko'rsatkichi uchun namuna, nuqtadan olingan namunalar ikki tarafning har xil joyidan olingan bir xil tutamdan tashkil topadi.

Sinash uchun olingan namunalarni massasi va soni qo'llaniladigan sinash usuli bo'yicha belgilanadi. Paxta tolasining shtapel massa uzunligi, chiziqli zichligi, pishib yetilganligi va solishtirma uzilish kuchi ko'rsatkichlarini tekshirish uchun namuna nuqtadan olingan namunalarni ikki tarafidan, hammasi bo'lib, umumiy massasi 4-5 g bo'lgan 16-20 tutam paxta tolasini olinadi.

Olingan qismdan nuqsonlar va iflos aralashmalar olib tashlanadi va uni to'rtta bo'lakka bo'linadi. Namuna piltasini tayyorlash uchun har bir bo'lak ketma-ket PPL asbobidan o'tkazilib, tortib tekislanadi.

Birinchi, ikkinchi nav paxta tolalari tortib tekislash asbobi PPL dan kamida uch marta, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi nav paxta tolalari esa kamida besh marta o'tkaziladi. So'ngra har bir pilta ko'ndalang teng ikki bo'lakka bo'linadi. Har bir piltaning bir bo'lagidan iborat to'rtta bo'lak ikkitadan ustma-ust qo'yiladi va tortib tekislash asbobi PPL dan 3-5 marta o'tkaziladi. Piltaning qolgan bo'laklari tashlab yuboriladi. Yangi olingan ikki pilta ham yana ikkiga bo'linadi, har bir piltaning bir bo'lagidan iborat ikki bo'lak ustma-ust qo'yilib, yana

tortib tekislash asbobi PPL dan 3-5 marta o'tkaziladi. Piltaning qolgan bo'laklari tashlab yuboriladi.

PPL asbobining tortib tekislovchi valiklar orasidagi masofa paxta tolasining uzunligiga qarab, 32-jadvalga muvofiq belgilanishi kerak. Yakuniy pilta tayyorlash uchun namuna piltasi bo'ylab massasi 190-200 mg bo'lgan qism ajratiladi, bu qism tolalarning chigallarini yozgan va tekislagan holda sinchiklab tekshiriladi. Qolgan iflos, tuguncha, paxta tolasi ga va kalta paxta momig'iga ega qobiq pinset bilan tozalanadi. Shu tartibda tekshirilgan paxta tolalarining yaxshi parallellanishi maqsadida tortib tekislash asbobi PPL dan o'tkaziladi.

References:

1. A.Salimov "Birlamchi tola agrotexnikasi" -T.: "Iqtisod- Moliya", 2010.
2. ASalimov. "Paxtaga dastlabki ishlov berish". -T.: "Bilim", 2005.
3. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 18-21.
4. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – C. 166.
5. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 657-660.
6. M.Xodjiyev, A.Sahmov "Tola sifatini aniqlash". «Turon- Iqbol». - T., 2006.
7. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОΣ. – 2020. – C. 105-108.
8. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – C. 2020.
9. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 05. – C. 125-129.
10. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 111-114.
11. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 106-110.
12. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 64-69.
13. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области "Интернаука" //Москва. – 2022.

14. Хужаназарова М. К., Халмунинова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 1 (91). – С. 37-41.

INNOVATIVE
ACADEMY